

Zmanjševanje odvečnosti končnih pretvornikov za učinkovito gradnjo razpoznavalnikov slovenskega govora z velikim besednjakom

Simon Dobrišek, France Mihelič

LUKS, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Tržaška 2, 1000 Ljubljana
{simon.dobrisek,france.mihelic}@fe.uni-lj.si

Povzetek

V članku je predstavljena zasnova razpoznavalnika slovenskega govora z velikim besednjakom, katerega gradnja temelji na izvornem postopku učinkovitega prirastnega zmanjševanja odvečnosti končnih pretvornikov. Učinkovitost postopka je predstavljena z rezultati pri gradnji končnega pretvornika, ki kodira slovar izgovarjav s preko šeststo osemdeset tisoč različnih besed v različnih pregibnih oblikah. Predstavljeni postopek se je izkazal za znatno bolj učinkovitega od postopkov, ki so na razpolago v uveljavljeni zbirki orodij OpenFST.

Redundancy reduction of finite-state transducers for the efficient construction of large-vocabulary Slovenian speech recognizers

This paper presents the development of a large-vocabulary speech recognition system for the Slovenian language. Its construction is based on an efficient algorithm for the incremental redundancy reduction of finite-state transducers. The efficiency of the algorithm is demonstrated by using it to construct a finite-state pronunciation dictionary model that encodes over 680 thousand different word forms. The experimental results show that the incremental algorithm creates considerably smaller finite-state models than the conventional algorithms implemented in the OpenFST toolkit.

1. Uvod

Samodejni razpoznavalnik govora lahko obravnavamo kot informacijski dekodirnik, ki ga predstavimo kot sklop determinističnih, nedeterminističnih in verjetnostnih končnih avtomatov. Enako velja za samodejni sintetizator oziroma kodirnik govora. Najbolj pregledna in enovita predstavitev tovrstnih sistemov je podana v obliki več-nivojskega sklopa končnih pretvornikov (angl. finite-state transducers), kjer se posamezni nivoji nanašajo na slovnico, slovar, akustično-fonetična pravila izgovarjav besed, akustične modele glasov itd (Mohri et al., 2002). S takšno predstavitvijo se problem samodejnega razpoznavanja govora poenostavi na problem iskanja najbolj verjetnega zaporedja prehodov med stanji končnih pretvornikov pri danem vhodnem zaporedju akustičnih govornih vzorcev (Jelinek, 1997). Podobno velja za samodejne sintetizatorje govora, kjer je problem le obrnjen in se iz danega zaporedja besed določa najbolj verjetna zaporedja prehodov med stanji končnih pretvornikov ter s tem najbolj verjetne izhodne akustične govorne vzorce (Black et al., 2007).

Pri razpoznavalnikih govora z velikim besednjakom postane struktura sklopa končnih pretvornikov zelo obsežna, saj lahko vsebuje na desetine milijonov stanj in prehodov med stanji. Udejanjenje tako obsežnega sklopa končnih pretvornikov na današnjih običajnih računalnikih nujno zahteva njegovo optimizacijo glede potrebne količine pomnilnika in predvsem glede zahtevnosti postopka iskanja najbolj verjetnih zaporedij prehodov med stanji avtomatov. Zamisel uteženih končnih pretvornikov in računalniška programska orodja, ki jih je razvil Mohri s sodelavci (Mohri et al., 2008), ponujajo enega od možnih pristopov k takšni optimizaciji. Orodja so na razpolago v prosto-dostopni zbirki OpenFST (Allauzen et al., 2007), ki ponuja učinkovite izvedbe algoritmov za ustvarjanje, sklapljanje in optimizacijo posplošenih uteženih končnih pretvornikov.

Ena od naših dolgoročnih raziskovalnih usmeritev je razvoj čim bolj prilagodljivega in zanesljivega lastnega razpoznavalnika slovenskega govora z velikim besednjakom. Pri njegovem razvoju smo se doslej deloma naslanjali na obstoječa prosto dostopna računalniška programska orodja za gradnjo razpoznavalnikov govora, kot so orodja CUED HTK in CMU Sphinx. V zadnjem času pa razvoj preusmerjamo v smeri zamisli sklopa končnih pretvornikov, ki jih ta orodja le deloma podpirajo. Za ta namen so bolj primerna orodja OpenFST, ki pa zaenkrat ne vključujejo orodij za gradnjo akustičnih modelov glasov.

Naše raziskovalne izkušnje z navedenimi orodji so pokazale, da se ne moremo v celoti naslanjati le na zamisli, ki so se uveljavile pri razvoju razpoznavalnikov govora z velikim besednjakom za angleške govorne jezike. Zapleti pri razvoju razpoznavalnika za slovenski govorni jezik se pojavljajo predvsem zaradi precej večjega števila pregibnih oblik besed in manj strogega besednega reda, kar v primerjavi z razpoznavalnik angleškega govora precej povečuje obsežnost strukture sklopa končnih pretvornikov. Po naši grobi oceni se zaradi velikega števila pregibnih oblik besed pri približno istem številu leksemov obsežnost razpoznavalnika slovenskega govora v primerjavi s primerljivim razpoznavalnikom angleškega govora vsaj podeseteri. Zato smo posebno pozornost posvetili prav optimizaciji končnih pretvornikov v smislu zmanjševanja njihove odvečnosti, pri čemer smo poskušali upoštevati posebnosti slovenskega jezika.

V zadnjem času smo v programskem jeziku Java povsem na novo zasnovali razpoznavalnik govora z velikim besednjakom, ki podpira vsa tri omenjena prosto-dostopna programska orodja, predvsem v smislu datotečnih formatov modelov končnih avtomatov ipd. Na ta način bo, denimo, mogoče zgraditi akustične modele glasov z orodji CUED HTK ali CMU Sphinx in jih uvoziti v naš razpoznavalnik.

2. Zasnova razpoznavalnika govora z velikim besednjakom

Pri zasnovi razpoznavalnika smo v grobem sledili zgledu, ki so ga predlagali Mohri, Pereira in Riley (Mohri et al., 2008). Razpoznavalnik smo zasnovali kot klasični tri-nivojski sklop uteženih končnih avtomatov. Sklop vsebuje najvišji slovnici uteženi končni sprejemnik (angl. weighted finite-state acceptor), vmesni slovarski uteženi končni pretvornik in na najnižjem nivoju množico akustično-fonetičnih uteženih končnih pretvornikov. Sklop je simbolično ponazorjen na sliki 1. Akustično-fonetični končni pretvorniki modelirajo utežno (ponavadi verjetnostno) preslikavo med nizi akustičnih govornih vzorcev in kontekstno odvisnimi alofoni. Vhod teh pretvornikov ponavadi modeliramo z zveznimi naključnimi spremenljivkami po vektorskem prostoru akustičnih značilnk, izhod pa z diskretnimi naključnimi spremenljivkami po fonetični abecedi. Slovarski uteženi končni pretvornik modelira utežno preslikavo med nizi alofonov in besednimi oblikami. Slovnici uteženi končni sprejemnik modelira utežno preslikavo nizov besednih oblik, kar z drugimi besedami pomeni, da pripisuje nizom besednih oblik uteži.

Končne avtomate smo zasnovali kot kar se da ločene komponente, kar omogoča prilagodljivost razpoznavalnika morebitnim posebnostim govorjenega jezika, predvsem na slovnici in slovarskem nivoju. Postopek razpoznavanja (dekodiranja) govora temelji na zgledu klasičnega iskalnega algoritma, ki predpostavlja prehajanjem t.i. utežnih žetonov med stanji končnih avtomatov (Young et al., 1989). Iskanje najbolj verjetnega niza prehodov med stanji avtomatov pri danem vhodnem nizu akustičnih govornih vzorcev poteka tako, da si avtomati med sabo izmenjujejo žetone s pripisanimi utežnimi vrednostmi (Dobrišek et al., 2009). Žetoni so opremljeni z dodatnimi povratnimi referencami, ki omogočajo vrnitev žetona v stanje, po katerem se je zgodil prehod v začetno stanje avtomata drugega nivoja.

V opisani zasnovi ima po naši oceni z vidika algoritemske zapletenosti najpomembnejšo vlogo slovarski končni pretvornik, iz katerega se žetoni selijo navzdol v akustično-fonetične končne pretvornike ali navzgor v slovnici končni sprejemnik. Pri razvoju celotnega razpoznavalnika se trenutno posvečamo predvsem optimizaciji slovarskega končnega pretvornika. Razvili smo izvorni optimizacijski postopek, ki precej zmanjša njegovo odvečnost in s tem precej pohitrili postopek dekodiranja govora. Manjše število stanj in prehodov med stanji namreč pomeni tudi manjše število žetonov, ki jih med dekodiranjem govora obdelujemo.

3. Zmanjševanje odvečnosti slovarskega končnega pretvornika

Izgovarjave besed so praviloma končne, zato slovarje z izgovarjavami besede modelirano z necikličnimi končnimi pretvorniki. Vhod v takšne pretvornike so nizi alofonov, izhod pa nizi grafemov in ničelnih simbolov, ki služijo kot identiteta za operacijo sklapljanja nizov grafemov. Posameznemu prehodu med dvema stanjema končnega pretvornika pripisujemo posamezen vhodni alofon. Pravimo, da pripisani vhodni alofon povzroči prehod med dvema stanjema

Slika 1: Razpoznavalnik govora kot tri-nivojski sklop uteženih končnih avtomatov.

pretvornika. Posameznemu prehodu med dvema stanjema pripisujemo še nize izhodnih grafemov ali izhodni prazen simbol ter utež, ki določa *ceno* prehoda.

Nizu prehodov od začetnega do končnega stanja pretvornika pravimo pot, ki jo ta opravi pri vhodnem nizu alofonov. Na tej poti pretvornik enkrat odda niz grafemov, ki predstavlja besedno obliko in je pripisana vhodnemu nizu alofonov. Pri preostalih prehodih na tej poti pretvornik odda prazne simbole. Pri tem ni pomembno, pri katerem prehodu končni pretvornik odda izhodni niz grafemov in pri katerih prazni simbol. Končna pretvornika, ki se razlikujeta le po tem, pri katerem prehodu na poti, ki jo opravi pri istem vhodnem nizu, oddata izhodni niz grafemov, štejejo za ekvivalentna. Ekvivalentne končne pretvornike ustvarjamo tako, da, kjer je to mogoče, premaknemo izhodni niz grafemov na naslednje ali predhodne prehode med stanji.

Slovarski končni pretvorniki so lahko deterministični ali nedeterministični. Pri determinističnih končnih pretvornikih nobeno stanje nima dveh ali več prehodov z istim vhodnim alofonom, ker bi ta sicer povzročil prehod v več različnih možnih stanj avtomata. Zaradi manjše odvečnosti imajo zato deterministični končni pretvorniki prednost pred nedeterminističnimi. Mohri s sodelavci (Mohri et al., 2002) je pokazal, da se lahko nedeterminiranost končnih pretvornikov vedno odpravi ali vsaj zmanjša z uporabo klasičnih postopkov za determinizacijo končnih sprejemnikov. Pri tem postopku se končni pretvornik začasno prekodira v

končni sprejemnik tako, da se prehodom pripisane izhode obravnava skupaj s pripisani vhodi kot združene vhode, ki povzročajo prehode med stanji končnega sprejemnika.

Odvečnost determinističnega končnega sprejemnika lahko nadalje zmanjšamo s klasičnimi postopki minimizacije, ki združijo njegova ekvivalentna stanja (Revuz, 1992). Za dve stanji končnega sprejemnika pravimo, da sta ekvivalentni, če isti niz vhodnih simbolov povzroči prehode od teh dveh stanj do končnega stanja sprejemnika. Determiniziran in minimiziran končni sprejemnik na koncu postopka prekodiramo nazaj v končni pretvornik tako, da razdružimo vhodne in izhodne simbole.

Opisani postopek zmanjševanja odvečnosti se izvaja v svežnju nad celotnim izhodiščnim slovarskim končnim pretvornikom. Izvedemo ga namreč tako, da najprej za celotni slovar zgradimo izhodiščni nedeterministični končni pretvornik, ki za vsak vhodni niz alofonov in pripisano izhodno besedno obliko vsebuje svojo pot od začetnega do končnega stanja. Pri odpravljanju odvečnosti sta nato možni dve strategiji. Pri prvi najprej premaknemo izhodne besedne oblike proti začetnemu stanju končnega pretvornika, nakar izvedemo njegovo minimizacijo. Nato premaknemo izhodne besedne oblike proti končnemu stanju tako daleč, kot je mogoče, da še ohranimo ekvivalentnost pretvornika, nakar izvedemo njegovo determinizacijo. Druga strategija je obratna. Najprej premaknemo izhodne besedne oblike proti končnemu stanju, izvedemo determinizacijo, premaknemo izhodne besedne oblike proti začetnemu stanju končnega pretvornika in izvedemo njegovo minimizacijo. Vse korake obeh različic postopka lahko izvedemo s programskimi orodji OpenFST. V nadaljevanju z OFST-I označujemo prvo in z OFST-F drugo različico postopka odstranjevanja odvečnosti, ki smo jo pri poskusih izvedli s temi orodji.

Na opisan način precej zmanjšamo odvečnost končnih pretvornikov, vendar te ne moremo povsem odpraviti. Možnost premikanja izhodnih nizov grafemov namreč ustvarja obsežno množico ekvivalentnih pretvornikov in pri vsakem od njih lahko po izvedbi determinizacije in minimizacije dosežemo drugačen končni pretvornik. Poskusi pokažejo, da sta slovarska končna pretvornika, ki ju pridobimo z eno ali drugo različico postopka, sicer ekvivalentna, vendar se med sabo znatno razlikujeta po številu stanj in prehodov med stanji (Tabela 1).

4. Prirastni postopek zmanjševanja odvečnosti

Druga možnost pri gradnji slovarskega pretvornika je njegova postopna gradnja s sprotnim zmanjševanjem odvečnosti za vsako dodano besedno obliko posebej. V tem primeru za vsako dodano besedno obliko tvorimo svoj končni pretvornik z eno samo potjo, ki ga nato z operacijo unije pridružimo obstoječemu naraščajočemu slovarskemu končnemu pretvorniku. Po vsaki operaciji unije nato izvedemo odstranjevanja njegove odvečnosti. Poskusi so pokazali, da na ta način pridobimo slovarske končne pretvornike, ki imajo znatno manjšo odvečnost od pretvornikov, pridobljenih s klasičnim postopkom. Žal pa je takšna izvedba postopka prirastnega odstranjevanja odvečnosti bistveno bolj računsko zahtevna in je pri velikih slovarjih že

skoraj neuporabna.

Pri raziskovalnem delu na tem področju nam je uspelo razviti izvorni prirastni postopek, ki izvede zmanjševanja odvečnosti slovarskega končnega pretvornika v približno linearnem času. Prva različica je bila razvita za slovarske končne pretvornike, ki so vrste Moore (Dobrišek et al., 2009). Kasneje smo postopek prilagodili pretvornikom, ki so vrste Mealy (Dobrišek et al., 2010) in jih v osnovi podpirajo tudi orodja iz zbirke OpenFST.

5. Pridobivanje obsežnejšega slovarja izgovarjav

Prirastni postopek tvorjenja slovarskih končnih pretvornikov se je izkazal za zelo učinkovitega, vendar doslej še nismo raziskali, kje so njegove meje. Naša dolgoročna usmeritev pri razvoju slovenskega razpoznavalnika govora je povečati obseg njegovega besednjaka preko pol milijona različnih besednih oblik. Tako obsežnega slovarja z izgovarjavami v našem laboratoriju trenutno še ne premoremo in po naših informacijah ga od drugih raziskovalnih skupin ali podjetij v naši državi tudi ni mogoče pridobiti v proste raziskovalne namene. V okviru našega preteklega projekta razvoja spletnega bralnika za slepe in slabovidne pa smo za raziskovalne namene v obdobju od leta 2002 do 2007 pridobili besedila enajstih slovenskih periodičnih publikacij, to je glavnih slovenskih dnevnikov in nekaj revij. Skupni obseg teh besedil je prek dvesto milijonov besed. V raziskavi smo uporabili le besedila dnevnika Delo v skupnem obsegu dobrih šestdeset milijonov besed.

Besedila smo najprej obdelali s pomočjo besedilno-besedilnega pretvornika, ki je del našega sintetizatorja slovenskega govora S6TTS (Ž. Gros et al., 1997). Ta pretvornik spreminja posebne simbole, kot se ločila, števila, kratice ipd v razširjene besedne oblike. S tem smo prišli do približka tega, kako bi ta besedila bral ali narekoval človek. Pretvorjena besedila smo nato obdelali z orodji CMU SLM, ki se uporabljajo za pridobivanje n-gramskih jezikovnih modelov. Pridobljeni korpus različnih besednih oblik smo ročno pregledali in deloma odstranili napake, ki smo jih odkrili s preverjanjem frekvenc besednih oblik ipd. S tem smo pridobili besednjak s preko šesto osemdeset tisoč različnih besednih oblik.

Izgovarjave vseh besed v besednjaku smo pridobili z grafemsko-fonemskim prevornikom omenjenega sintetizatorja govora. S tem smo pridobili razmeroma obsežen slovar izgovarjav besed, ki je zaenkrat le približek ciljnemu slovarju. Kakovost slovarja bomo s pomočjo študentov ovrednotili s preizkušanjem razpoznavalnika govora, ki je v celoti udejanjen z orodji CMU Sphinx, in se bo uporabljal za izbrana omejena področja uporabe.

6. Poskusi z velikim slovarjem izgovarjav

V članku poročamo o rezultatih postopkov zmanjševanja odvečnosti slovarskih končnih pretvornikov pri dveh velikih slovarjih izgovarjav. Poleg navedenega slovenskega slovarja izgovarjav, označenega z DELO-SL, smo v poskusih uporabili tudi prosto dostopen slovar CMU-US, ki pokriva severno ameriški angleški govorni jezik in vključuje približno sto trintrideset tisoč različnih besednih oblik.

minimizacija	CMU-US (133k)	DELO-SL (680k)
brez	717k/850k	5499k/6179k
OFST-I	80k/214k	380k/1060k
OFST-F	64k/197k	432k/1113k
ITHM-O	33k/166k	142k/822k
ITHM-S	33k/166k	121k/801k

Tabela 1: Število (približno v tisočih) stanj in prehodov med stanji slovarskih končnih pretvornikov, pridobljenih z različnimi postopki zmanjševanja njihove odvečnosti.

Obseg tega slovarja je nekajkrat manjši kot je obseg uporabljenega slovenskega slovarja, vendar moramo pri tem upoštevati razlike med obema jezikoma glede števila pregibnih oblik besed. Po naši oceni sta slovarja po številu leksemov v grobem primerljiva.

Primerjali smo velikosti slovarskih končnih pretvornikov, ki smo jih dosegli s štirimi različnimi postopki oziroma strategijami zmanjševanja odvečnosti pri obeh slovarjih. Tabela 1 podaja dosežene velikosti slovarskih končnih pretvornikov v smislu števila njihovih stanj in prehodov med stanji. Oznaki OFST-I in OFST-F označujeta dve različici postopka, ki smo ju opisali v tretjem poglavju. Oznaki ITHM-O in ITHM-S pa označujeta dve različici prirastnega postopka odstranjevanja odvečnosti, ki se razlikujeta po tem, po kakšnem vrstnem redu dodajamo besedne oblike v naraščajoči slovarski končni pretvornik. Pri prvi različici so dodane besedne oblike predhodno leksikografsko urejen, v drugem primeru pa naključno permutirane.

Predstavljeni rezultati potrjujejo našo ugotovitev, da je prirastni postopek zmanjševanja odvečnosti končnih pretvornikov bistveno bolj uspešen, kot klasični postopki, ki jih ponujajo orodja OpenFST. Jasno se tudi pokaže razlika med obema jezikoma. Zaradi pregibnih oblik besed, ki se med sabo pogosto razlikujejo le po spremembah v predponah in končnicah, je zmanjšanje odvečnosti pri slovenskem slovarju izgovorjav bistveno večja kot pri angleškem slovarju. Zanimiva je znatna razlika med različicama ITHM-O in ITHM-S pri slovenskem slovarju. Tudi to razliko pripisujemo značilnostim pregibnih oblik slovenskih besed. Rezultati kažejo, da je prirastni postopek malo manj učinkovit, če so vhodne besedne oblike urejen po črkah.

Poleg večje učinkovitosti se je prirastni postopke izkazal tudi za hitrejšega od orodij OpenFST, in to kljub temu, da smo ga udejanjili v programske jeziku Java in da so orodja OpenFST udejanjena v programskem jeziku C++. Potreben čas za izvedbo prirastnega postopka pri slovenskem slovarju je bil dvakrat, pri angleškem slovarju celo petkrat krajši kot pri uporabi orodij OpenFST.

Ker imamo opravka s splošnimi optimizacijskimi postopki, lahko pričakujemo podobne rezultate tudi pri odstranjevanju odvečnosti slovnicega končnega sprejemnika in akustično-fonetičnega končnega pretvornika. Pri slednjih je potrebno postopke zgolj prilagoditi dejstvu, da so vhodi pretvornika modelirani kot zvezne naključne spremenljivke. Običajne postopke vezave parametrov tovrstnih akustično-fonetičnih modelov namreč lahko prepoznamo kot eno od možnih različic postopkov minimizacije končnih pretvornikov.

7. Zaključek

Celoten razpoznavalnik govora z velikim besednjakom, ki bo udejanjen v programskem jeziku Java, je še v razvoju in trenutno povezuje zgrajeni slovarski končni pretvornik z akustično-fonetičnimi končnimi pretvorniki, pri udejanjenju katerih se zgledujemo po zasnovi javanskih komponent orodij CMU Sphinx 4. S tem bomo omogočili neposredno uporabo akustično-fonetičnih modelov, ki jih lahko zgradimo s pomočjo orodij SphinxTrain.

Poskusno smo že izvedli pretvorbo pridobljenega slovarskega končnega pretvornika v fonetični graf, ki ga podpirajo orodja CUED HTK. Z njimi smo udejanjili slovarsko siljeni razpoznavalnik glasov, ki je brez večjih zapletov tekel v stvarnem času na običajnem računalniku, in to kljub temu, da ta orodja niso tako zelo časovno optimirana. Po dosedanjih izkušnjah zato pričakujemo, da bo z uporabo predstavljenih učinkovitih postopkov zmanjševanja odvečnosti končnih pretvornikov na današnjih običajnih osebni računalnikih tudi v programskem jeziku Java možno udejanjiti razpoznavalnik govora z besednjakom, ki obsega vsaj več sto tisoč besed.

8. Literatura

- C. Allauzen, M. Riley, J. Schalkwyk, W. Skut, in M. Mohri. 2007. Openfst: A general and efficient weighted finite-state transducer library. V: *CIAA*, str. 11–23.
- A. W. Black, H. Zen, in K. Tokuda. 2007. Statistical parametric speech synthesis. V: *Proceedings of ICASSP 2007*, str. 1229–1232, Honolulu, Hawaii, US.
- S. Dobrišek, B. Vesnicher, in F. Mihelič. 2009. A sequential minimization algorithm for finite-state pronunciation lexicon models. V: *Speech and intelligence: proceedings of Interspeech 2009*, str. 720–723, Brighton, UK.
- S. Dobrišek, J. Žibert, in F. Mihelič. 2010. Towards the optimal minimization of a pronunciation dictionary model. V: Petr Sojka, Ales Horák, Ivan Kopeček, in Karel Pala, ur., *TSD-2010*, Lecture Notes in Computer Science, str. 267–274, Brno, Czech Republic. Springer.
- F. Jelinek. 1997. *Statistical methods for speech recognition*. MIT Press, Cambridge, MA, USA.
- M. Mohri, F. C. N. Pereira, in M. Riley. 2002. Weighted finite-state transducers in speech recognition. *Computer Speech & Language*, 16(1):69–88.
- M. Mohri, F. C. N. Pereira, in M. Riley. 2008. *Speech recognition with weighted finite-state transducers*, pogl. Part E: Speech recognition. Springer-Verlag, Heidelberg, Germany.
- D. Revuz. 1992. Minimisation of acyclic deterministic automata in linear time. *Theoretical Computer Science*, 92(1):181–189.
- J. Ž. Gros, N. Pavešič, in F. Mihelič. 1997. Text-to-speech synthesis: a complete system for the slovenian language. *J. Comput. Inf. Technol.*, 5(1):11–19.
- S. J. Young, N. H. Russel, in J. H. S. Thornton. 1989. Token passing: A simple conceptual model for connected speech recognition systems. Tehnično poročilo F/INFENG/TR.38, Cambridge University Engineering Department, Cambridge, UK.